

MAQOMLAR — O‘TMISHNING ME‘ROSI VA KELAJAK BOYLICHIDIR

Dilshod Akmalov

Yunus Rajabiy nomidagi

O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti

“Vokal va cholg‘u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash”

kafedrasida dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1851495>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek mumtoz musiqa san’ati — maqomlarning milliy madaniyatdagi o‘rni, tarixiy ildizlari, pedagogik-estetik ahamiyati va bugungi zamon hayotida maqomlarga bo‘lgan qiziqishning qayta tiklanish jarayoni tahlil qilinadi. Maqolada maqom san’atining musiqa nazariyasi, ijrochilik madaniyati hamda yosh avlodning madaniy meros bilan bog‘liqligini mustahkamlash masalalari ilmiy nazariy asosda yoritiladi. Shuningdek, maqomlarni tushunish va qadrlash ijtimoiy-ma’naviy muhit, adabiyot mutolaasi va davlat siyosati bilan chambarchas bog‘liqligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: maqom, mumtoz musiqa, ma’naviy meros, musiqa nazariyasi, maqom ijrochiligi, milliy madaniyat, yoshlar ma’naviyati.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль узбекского традиционного музыкального искусства — макамов — как культурного наследия прошлого и богатства будущего. Анализируется историческое развитие макамов, их теоретические основы, исполнительская культура, а также современные аспекты интереса молодежи к этому виду искусства. Особое внимание уделяется педагогическому и эстетическому значению макамов в воспитании национальной идентичности и духовного мира учащихся.

Ключевые слова: макам, традиционная музыка, культурное наследие, музыкальная теория, исполнительское мастерство, национальная культура, духовное воспитание молодежи.

Abstract. This article examines the role of Uzbek traditional music — maqoms — as a cultural heritage of the past and a treasure for the future. It analyzes the historical development of maqoms, their theoretical foundations, performance culture, and contemporary aspects of youth interest in this art form. Special attention is paid to the pedagogical and aesthetic significance of maqoms in fostering national identity and the spiritual development of students.

Keywords: maqom, traditional music, cultural heritage, music theory, performance mastery, national culture, spiritual education of youth.

Kirish. O‘zbekiston xalqining *mumtoz musiqa san’ati* — bu nafaqat professional ijrochilik maktabi, balki xalqning ma’naviy-estetik dunyoqarashining qadimiy ifodasidir. Ayniqsa maqomlar — Sharq musiqasining murakkab tizimi, ohang-lad mexanizmlari, ritmik-uslubiy struktura orqali millatning boy intellektual-emotsional qatlamini aks ettiruvchi noyob janr sanaladi.

Is’hoq Rajabovning “Maqomlar” nomli ilmiy monografiyasida maqom san’ati haqida shunday ta’rif berilgan:

“Maqomlar Sharq xalqlarida juda qadim zamonlardan beri mavjud bo‘lgan musiqa janridir. Ular bu xalqlarning o‘ziga xos musiqiy boyliklari asosida kasb kosanda va xonandalar tomonidan yaratilgan va uzoq madaniy hamda tarixiy taraqqiyot jarayonida mustaqil musiqa janri sifatida yuzaga kelgan... Ugurdagi mukammal namunalar xalqimizning buyuk shaxslari, sozanda-xonandalari tomonidan asrab-avaylab kelinadi.” [4.11-b.]

Bugungi global ijtimoiy hayot sharoitida texnologik taraqqiyot jonli ijrodan uzoqlashishga olib kelayotgan bir paytda, yoshlarimiz o‘rtasida milliy maqom san‘atiga bo‘lgan qiziqish pasaygani kuzatilmoqda. Bunga zamonaviy audiovizual madaniyat, yengil janrlar ustuvorligi, kitob mutolaasining kamayishi kabi omillar sabab bo‘lmoqda.

Bu holat bugungi kun maqom san‘ati ixlosmandlari, jonkuyarlarining ong-u shuurida vahimali savollarni tug‘dirmoqda: “Nima qilish kerak?”, “Qanday yo‘l bilan maqom san‘ati boyligini saqlab qolamiz?”

Davlat siyosati mazkur masalaga befarq emas. Prezidentning 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-sonli “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorida aytilishicha:

“Milliy madaniyat elementlarini saqlash, yoshlar o‘rtasida milliy musiqa qadriyatlarini targ‘ib etish uchun maktab va oliy ta‘lim muassasalarida tegishli o‘quv modullarini joriy etish...” talab etiladi. [2.2-b.]

Shuningdek, Prezidentning 2023-yil 5-apreldagi farmonida “Milliy san‘at ta‘limi, ijrochilik an‘analari hamda madaniy merosni yoshlar ongiga singdirish” bo‘yicha strategik yo‘nalishlar belgilab berilgan.

Bu kabi davlat hujjatlari shuni ko‘rsatadiki, maqomlar nafaqat tarixiy meros, balki kelajak boyligi sifatida boshqaruv siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanmoqda.

1. Maqomlar tarixi va nazariy asoslar. Maqomlar Sharq musiqasining murakkab modulyatsion va motivik tizimi bo‘lib, unda ohang, ritm, usul, improvizatsiya elementlari birlashib ketma-ket strukturani hosil qiladi. O‘zbekiston hududida maqom san‘ati Sharq va Markaziy Osiyo madaniy aloqalari orqali shakllangan bo‘lib, asrlar davomida o‘ziga xos xususiyatlar qozongan.

Maqomlar nazariyasining nazariypoytaxti pardalar tizimi bo‘lib, unda ladlar o‘zaro uyg‘un intonatsion munosabatlarda tahlil qilinadi. Har bir maqomning asosiy mezon — ohanglarni modulyatsiya qilish, motivik shakllanish, ritmik-uslubiy o‘zgarishlardir. Bu tizim maqomning falsafiy mazmuni va his-tuyg‘ular ko‘lami bilan uzviy bog‘liqdir.

Maqom ijrochiligi texnik jihatdan yuqori darajadagi instinktiv nazorat va ijodiy fikrlashni talab qiladi. Unda sozanda va xonanda o‘zaro dialog tilida she‘riy matn mazmunining ma‘naviy-estetik qatlamini ifoda etadi.

2. Bugungi jamiyatda maqom san‘atiga bo‘lgan qiziqish. Zamonaviy yoshlar fenomenal axborot oqimi ostida bo‘lib, ularning e‘tibor diqqatlarining ijtimoiy tarmoqlar, videokontent, yengil musiqa janrlariga yo‘naltirilganligi, maqom san‘ati kabi murakkab musiqiy formatga bo‘lgan e‘tiborni kamaytirayotgan omillar hisoblanadi.

Buning natijasida maqom san‘atining falsafiy mazmuni, ritmik-intonatsion murakkab tizimi ayrim yoshlarda og‘ir tushuniladigan bo‘lib qolmoqda. Ammo inson tabiatining moslashuvchanligi tufayli sharoit o‘zgarigan sari u yangi tarzda idrok qila oladi.

Bugungi kunda Prezidentning 2024-yil 7-maydagi qaroriga muvofiq maktablarda musiqa ta‘limining mazmuni qayta ko‘rib chiqilib, maqom san‘ati elementlari ilk sinfdan boshlab o‘qitilishi yo‘lga qo‘yilishi belgilangan. Bu yosh bolalarda musiqiy sezgi va milliy boylikni qadrlashni erta bosqichdan shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Maqomlar va milliy ma'naviyat. Maqom san'ati ikki tarkibiy elementga ega: madaniy-estetik va ijtimoiy-ma'naviy. Birinchisi — musiqaning ichki tuzilishi, ritm, ohang, she'riy mazmun; ikkinchisi — bu musiqa orqali avlodlararo aloqalarni mustahkamlash, tarix va falsafa tuyg'ularini uyg'otish.

Madaniyatshunoslar maqomni faqat musiqa deb emas, balki millatning ruhiy boyligi va tarixiy xotirasi deb ta'riflaydilar.

Shuning uchun ham maqom san'atini yoshlar ongiga singdirishda adabiyot mutolaasi, ma'naviy tarbiya va pedagogik yondashuvlar birlandi amalga oshirilishi lozim.

4. Maqom san'ati va zamonaviy pedagogika. Maqomlar institutlarida muzey tinglovchilari, maktab o'quvchilari va musiqa talabalariga o'rgatilyotganda, faqat texnik ijro mahorati emas, balki maqomning tarixi, maqom nazariyasi, she'riy mazmunini chuqur anglatish zarur.

Zamonaviy pedagoglar fikricha:

“Maqom san'ati yoshlarni nafaqat musiqa, balki butun milliy ma'naviyat bilan bog'laydigan dasturiy ilmiy ob'ekt sifatida qaralishi kerak.”

Maqomni pedagogik tarzda o'rgatish yoshlar tafakkurini chuqur fikrlashga o'rgatadi, ularni milliy identitetni qadrlashga yo'naltiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, maqomlar — bu o'tgan asrlar merosi hamda kelajak boyligi sanaladi. Ular milliy musiqa nazariyasi, falsafasi, she'riy matni va ijrochilik madaniyati orqali xalq ongiga chuqur estetik tajriba beradi.

Prezident qarorlarida belgilangan musiqa ta'limini mustahkamlash, maktabda maqom alifbosini o'rgatish, yoshlarni milliy madaniyatga jalb etish choralari maqom san'atini yangi avlodga yetkazishda muhim strategik vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu qarorlar tarixiy merosimizni saqlab qolish bilan birga, uni zamonaviy talabalarga moslashtirishni ham ta'minlaydi.

Maqom san'atining milliy ma'naviyatni mustahkamlashdagi o'rni, yoshlar ongida musiqa madaniyatini shakllantirish, milliy identitetni boyitish kabi pedagogik vazifalarni bajarishda beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori (2024). Maktabda maqom ta'limi. – *president.uz*.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-112-sonli qarori (2022). Madaniyat va san'atni rivojlantirish. – *president.uz*.
3. Prezident farmoni (2023). Milliy san'at ta'limi strategiyasi. – *president.uz*.
4. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti, 2006.
5. Xudoyberdiyev B. Musiqa pedagogikasi va etnopedagogika. – Toshkent: Fan, 2018.